

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор Інституту професійної освіти
ІАПН України

Валентина РАДКЕВИЧ
(підпис) (прізвище та ініціали)

« 17 » березня 2025 р.

**ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ**

Напрямок: Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники
закладів освіти

назва відповідно до ліцензії

Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»

шифр та назва галузі знань

Категорія слухачів: «Керівники та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти та науково-методичних установ професійної (професійно-технічної) освіти»; «Керівники та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти»

назва категорії слухачів

Тематичні курси: «Компетентнісний розвиток керівників та педагогічних працівників у системі професійної освіти»

Київ – 2025

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації за напрямом: педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань: 01 «Освіта / Педагогіка» тематичних курсів **«Компетентнісний розвиток керівників та педагогічних працівників у системі професійної освіти»** (для категорії слухачів: «Керівники та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти та науково-методичних установ професійної (професійно-технічної) освіти»; «Керівники та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти»)

Освітньо-професійну програму затверджено:

Вченою радою Інституту професійної освіти від «17» березня 2025 р., протокол № 3.

Автори-розробники:

Базиль Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, учений секретар Інституту професійної освіти НАПН України, провідний науковий співробітник відділу виховання і професійної кар'єри;

Купрієвич Вікторія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, науковий співробітник відділу професійно-практичної підготовки Інституту професійної освіти НАПН України.

Рецензенти:

Єршова Людмила Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України;

Лаврентьева Олена Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету.

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації «Компетентнісний розвиток керівників та педагогічних працівників у системі професійної освіти» / Людмила Базиль, Вікторія Купрієвич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2025. 21 с.

Освітньо-професійна програма є нормативним документом для організації освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації. Вона включає профілі базових компетентностей, які розвиваються на курсах підвищення кваліфікації, програмні результати навчання, що визначають нормативний зміст підвищення кваліфікації та навчальні складники спрямовані на досягнення визначених результатів навчання.

Освітньо-професійна програма призначена для підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за дистанційною, очно-дистанційною, заочною формами навчання. Після успішного опанування програми набуваються або вдосконалюються професійні (фахові, предметні) компетентності.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	4
I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА	5
1.1. Загальні положення програми	5
1.2. Цільова аудиторія	6
1.3. Актуальність та конкурентоспроможність програми	7
1.4. Мета та завдання	7
II. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ	8
2.1. Обсяг годин / кредитів ЄКТС, що необхідний для реалізації освітньо-професійної програми та його орієнтовний розподіл.....	8
2.2. Строк дії програми	10
2.3. Тривалість та модель організації освітнього процесу	10
2.4. Контроль. Види контролю.....	11
2.5. Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації	11
III. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СЛУХАЧІВ	11
3.1. Загальні компетентності	11
3.2. Спеціальні компетентності	12
IV. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ	13
V. НАВЧАЛЬНІ СКЛАДНИКИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ	15
5.1. Навчальні модулі ОПП	15
VI. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ	19

ПЕРЕДМОВА

Освітньо-професійну програму підвищення кваліфікації за напрямом: педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань: 01 «Освіта / Педагогіка» тематичних курсів **«Компетентнісний розвиток керівників та педагогічних працівників у системі професійної освіти»** (для категорії слухачів: «Керівники та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти та науково-методичних установ професійної (професійно-технічної) освіти»; «Керівники та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти») розроблено робочою групою співробітників Інституту професійної освіти НАПН України у складі:

Базиль Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, учений секретар Інституту професійної освіти НАПН України, провідний науковий співробітник відділу виховання і професійної кар'єри;

Купрієвич Вікторія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, науковий співробітник відділу професійно-практичної підготовки Інституту професійної освіти НАПН України.

Освітньо-професійна програма укладена відповідно до Положення про організацію освітнього процесу з підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти (затверджене вченою радою Інституту професійної освіти НАПН України від 29 вересня 2022, протокол № 9).

Дана програма розглянута і схвалена на засіданні вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України від «17» березня 2025 р., протокол № 3.

Освітньо-професійна програма є нормативним документом для організації освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації. Вона включає профілі базових компетентностей, які розвиваються на курсах підвищення кваліфікації, програмні результати навчання, що визначають нормативний зміст підвищення кваліфікації та навчальні складники спрямовані на досягнення визначених результатів навчання.

Освітньо-професійна програма призначена для підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за дистанційною, очно-дистанційною, заочною формами навчання.

I. Загальна характеристика ОПП

1.1. Загальні положення.

Освітньо-професійна програма (далі – ОПП) підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та науково-методичних установ професійної (професійно-технічної) освіти; керівних та педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти за тематичним курсом **«Компетентнісний розвиток керівників та педагогічних працівників у системі професійної освіти»** базується на компетентнісному підході, поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING).

Освітньо-професійну програму розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указу Президента України «Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти», Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження національної рамки кваліфікації», «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту», «Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників», розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти», «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року», наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти», «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

ОПП є нормативним документом для організації освітнього процесу для зазначеної категорії слухачів, що **встановлює:**

- профілі загальних і спеціальних компетентностей керівників та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) та закладів фахової перед вищої освіти (далі – ЗФПО);

- вимоги до змісту підвищення кваліфікації цього напрямку слухачів на компетентнісній основі;
- нормативну частину змісту навчання, засвоєння якого забезпечує оновлення, вдосконалення, розвиток системи цінностей, знань, практичних умінь і навичок керівників та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та ЗФПО відповідно до 7-8 кваліфікаційними рівнями вищої освіти Національної рамки кваліфікацій (НРК)¹;
- форми оцінювання результатів навчання;
- вимоги до оцінювання результатів навчання тощо.

ОПП використовується у процесі:

- розроблення та коригування робочих навчальних програм для окремих категорій слухачів – керівників та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та керівників та педагогічних працівників ЗФПО;
- визначення профілів професійних компетентностей відповідно до посадових обов'язків з урахуванням конкретних категорій керівників ЗП(ПТ)О та ЗФПО, визначення профілів професійних компетентностей відповідно до посадових обов'язків з урахуванням конкретних категорій;
- визначення форм оцінювання результатів навчання слухачів;
- розроблення навчальних і робочих навчальних планів за певною категорією керівників та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та ЗФПО.

1.2. Цільова аудиторія

Керівники науково-методичних установ П(ПТ)О, керівники та педагогічні працівники ЗП(ПТ)О та ЗФПО, до яких належать: директори обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) П(ПТ)О, заступники директорів обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) П(ПТ)О; методисти обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) П(ПТ)О; директори ЗП(ПТ)О та ЗФПО, новопризначені директори ЗП(ПТ)О та ЗФПО, заступники директорів з навчальної та навчально-методичної роботи ЗП(ПТ)О та ЗФПО; заступники директорів з навчально-виробничої роботи ЗП(ПТ)О та ЗФПО; заступники директорів з навчально-виховної роботи ЗП(ПТ)О та ЗФПО; новопризначені заступники директорів з навчальної та навчально-методичної роботи ЗП(ПТ)О та ЗФПО; новопризначені заступники директорів з навчально-виробничої роботи ЗП(ПТ)О та ЗФПО; новопризначені заступники директорів з навчально-

¹Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» № 1341 від 23 листопада 2011 р.

виховної роботи ЗП(ПТ)О та ЗФПО; методисти ЗП(ПТ)О та ЗФПО, викладачі та інші педагогічні працівники ЗП(ПТ)О та ЗФПО.

1.3. Актуальність та конкурентоспроможність програми підвищення кваліфікації.

В умовах соціальних трансформацій, які потребують глибинних перетворень у системі професійної освіти, важливого значення набуває підготовка керівників ЗП(ПТ)О та ЗФПО, здатних забезпечити модернізацію і оновлення структури, форм і змісту професійної освіти та підготовку робітничих кадрів нового формату, які здатні опанувати складні професійні компетентності, різні форми інтеграції професій з оновленим змістом навчання, що сприяє задоволенню освітніх і духовно-культурних потреб усіх суб'єктів освітнього процесу, розвитку їхньої здатності до саморозвитку та навчання упродовж всього життя.

Головна ідея підвищення кваліфікації цього напряму слухачів полягає в розвитку їх загальних і спеціальних (посадово-функціональних компетентностей) на основі базової освіти, професійного та життєвого досвіду, особистісних інтересів, соціальних запитів і потреб держави щодо ефективного виконання професійних обов'язків керівниками ЗП(ПТ)О та ЗФПО.

Компетентнісний розвиток керівників та педагогічних працівників передбачає цілісний процес удосконалення їхніх знань, умінь, навичок, цінностей та особистісних якостей відповідно до сучасних вимог освіти. Він включає такі ключові компоненти: професійна, методична, цифрова, психолого-педагогічна, соціально-комунікативна, дослідницька, управлінська та організаційна компетентність.

1.4. Мета та завдання

Мета навчання за освітньо-професійною програмою полягає у формуванні та вдосконаленні управлінської, науково-методичної та професійно-фахової компетентності керівників та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та ЗФПО, сприянні їхньому професійному та особистісному розвитку в умовах соціальних трансформацій.

Для досягнення поставленої мети слід розв'язати наступні **основні завдання**:

- ✓ удосконалення та оновлення знань і вмінь із соціально-педагогічних, управлінських, науково-методичних питань професійної діяльності керівників ЗП(ПТ)О та ЗФПО;
- ✓ оновлення знань та вдосконалення умінь щодо реалізації компетентнісного підходу до підготовки кваліфікованих робітників, планування, організації та контролю навчально-виробничого процесу з використанням сучасних технологій та оцінки його ефективності;
- ✓ набуття досвіду щодо змісту, організації, форм і методів роботи фахівця в умовах реформування освіти та науки;
- ✓ отримання додаткових та вдосконалення наявних знань і вмінь з основних напрямів професійної діяльності;
- ✓ сприяння професійно-особистісному розвитку керівників та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та ЗФПО.
- ✓ розвиток вмінь щодо організації освітнього процесу з використанням інноваційних психолого-педагогічних та цифрових технологій;
- ✓ обмін раціональним педагогічним досвідом здійснення навчальної діяльності на виробництві;
- ✓ розвиток здатності до професійно-педагогічної діяльності в умовах часткової невизначеності, уміння творчо використовувати набуті нові знання;
- ✓ оновлення знань та вдосконалення умінь щодо забезпечення системного та особистісно-орієнтованого підходу до навчального процесу в умовах виробництва;
- ✓ розвиток комунікативних умінь і навичок з формування та підтримки позитивного соціально-психологічного клімату, здатностей щодо реалізації індивідуального підходу до особистостей тих, хто навчається;
- ✓ активізація творчого саморозвитку та самореалізації;
- ✓ розвиток економічної та правової культури.

II. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

2.1. Обсяг годин / кредитів ЄКТС, що необхідний для реалізації освітньо-професійної програми та його орієнтовний розподіл

Загальний обсяг програми підвищення кваліфікації за тематичними курсами для очно-дистанційної (дистанційної) форми навчання з урахуванням аудиторної та самостійної роботи становить для:

1) керівних та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 150 год / 5 кред.;

2) керівних та педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) – 120 год / 4 кред.

Обсяг одного навчального модуля установлений у межах 30 год. / 1 кред.

Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними моделями організації освітнього процесу за очною (онлайн), очно-дистанційною або дистанційною формою.

Розподілобсягу годин між аудиторною та самостійною роботою для керівних та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (150 год / 5 кред.) здійснюється відповідно до **табл. 1.1.**

Таблиця 1.1.

Назва модулів	Кількість кредитів ЕКТС	Загальний обсяг годин	Загальний обсяг аудиторних годин	Самостійна робота	Підсумковий контроль
Модуль №1. Теорія і практика освіти	1	30	10	20	
Модуль №2. Ефективне лідерство та менеджмент	1	30	10	20	
Модуль №3. Соціально-психологічний	0,94	28	10	18	
Модуль № 4. Інформаційні та комунікаційні технології	1	30	10	20	
Модуль № 5. Посадові функції та компетенції	1	30	10	20	
ЗАЛК	0,06	2	2		+
<i>Разом</i>	5	150	52	98	

Розподіл обсягу годин між аудиторною та самостійною роботою для керівних та педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (120 год / 4 кред.) здійснюється відповідно до **табл. 1.2.**

Таблиця 1.2.

Назва модулів	Кількість кредитів ЕКТС	Загальний обсяг годин	Загальний обсяг аудиторних годин	Самостійна робота	Підсумковий контроль
Модуль №1. Теорія і практика освіти	0,94	28	10	18	
Модуль №2. Ефективне лідерство та менеджмент	1	30	10	20	
Модуль №3. Соціально-психологічний	0,5	15	6	9	
Модуль № 4. Інформаційні та комунікаційні технології	0,5	15	4	11	
Модуль № 5. Посадові функції та компетенції	1	30	10	20	
ЗАЛІК	0,06	2	2		+
<i>Разом</i>	4	120	42	78	

2.2. Строки дії програми

Програма чинна п'ять років (2025 – 2030 рр.). Перегляд та коригування ОПП здійснюється за необхідності, але не пізніше ніж через 5 років з урахуванням проведення оцінювання актуальності програми та рекомендацій щодо її оновлення на основі висновків і пропозицій роботодавців, які залучаються до здійснення зовнішньої експертизи якості підвищення кваліфікації. За необхідно вона може коригуватися та / або припинити свою дію рішенням дирекції Інституту, обумовленого змінами вітчизняного законодавства, освітніми трансформаціями, тощо.

2.3. Тривалість та модель організації освітнього процесу

Для керівних та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти тривалість навчання **5 тижнів**.

Тривалість розраховується із розрахунку: 30 год. / 1 кредит ЕКТС – 1 тиждень навчання

Для керівних та педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) тривалість навчання **4 тижні**.

Тривалість розраховується із розрахунку: 30 год. / 1 кредит ЕКТС – 1 тиждень навчання.

2.4. Контроль. Види контролю.

Контрольні заходи – обов'язкова форма організації освітнього процесу, їх основою є педагогічний контроль, суть якого полягає в одержанні інформації щодо результатів освітньої діяльності слухачів.

Підсумковий контроль проводиться з метою визначення успішності підвищення кваліфікації слухачів у вигляді складання заліку в усній формі (зараховано / незараховано). Реалізується з метою забезпечення зворотного зв'язку із слухачами, визначення рівня розвиненості їх професійної компетентності в результаті підвищення кваліфікації за відповідним напрямом.

2.5. Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації

За результатами навчання слухачам курсів видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації.

У цьому документі зазначаються:

- повне найменування закладу, що видав документ;
- тема (напрямок, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та кредитах ЄКТС;
- прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підвищила кваліфікацію;
- опис досягнутих результатів навчання;
- дата видачі та обліковий запис документа;
- найменування посади, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб'єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

III. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СЛУХАЧІВ.

3.1. Загальні компетентності.

Освітологічна: здатність інтегрувати знання з сучасної філософії та соціології освіти, культурології, освітньої політики й економіки освіти в цілісну стратегію освітньої діяльності, демонструвати відповідні цінності у професійній діяльності.

Нормативно-правова: здатність організовувати діяльність фахівців системи освіти та/або власну професійну діяльність на основі нормативно-правових документів, вимог безпеки життєдіяльності, ринку освітніх послуг, автономії закладу (установи, організації) освіти та академічної свободи тощо.

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності або

в процесі навчання, що передбачає проведення дослідження, використання теорій і методів менеджменту, педагогіки і психології на практиці.

3.2. Спеціальні(фахові, предметні, посадово-функціональні) компетентності.

Управлінська: планувати, організовувати та контролювати професійну / освітню діяльність суб'єктів та / або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; володіти управлінськими технологіями супроводу освітнього процесу в умовах реформ і соціальних трансформацій; розвитку інклюзивної освіти; здатність мотивувати себе та інших суб'єктів освітнього процесу до цілеспрямованого руху до спільної мети.

Андрагогічна: уміння визначати освітні потреби і запити, ураховувати особливості мотивації, процесу навчання, визначати результати навчання, спонукати до рефлексії.

Соціально-психологічна: здатність забезпечувати оптимальні соціально-психологічні умови професійної діяльності в умовах діалогу культур; сприяти взаємодії та згуртованості фахівців системи професійної освіти, конструктивно розв'язувати професійні конфлікти, організовувати (здійснювати) супервізію професійної діяльності суб'єктів освітнього процесу; налагоджувати їх взаємодію з іншими освітніми організаціями, їх керівниками, іншими організаціями, що причетні до освітнього процесу; володіти формами та методами підтримки й розвитку всіх його суб'єктів.

Науково-методична: здатність упроваджувати сучасні форми, методи, технології освіти у професійній діяльності; конструктивно оцінювати зміст освіти, якість надання освітніх послуг, проводити експертизу освітнього середовища, надавати консультації педагогічним працівникам всіх рівнів і типів закладів професійної освіти, рецензувати та готувати до видання науково-методичні матеріали з питань професійної діяльності та її вдосконалення.

Інформаційно-комунікаційна: здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для досягнення цілей професійної діяльності та професійно-особистісного розвитку, у тому числі: мережеві системи пошуку та обробки інформації; електронні ресурси; сучасні технології обміну, візуалізації та обробки даних; мультимедійне обладнання; новітні програмні продукти; математичні методи в психолого-педагогічних дослідженнях та їх обробка.

Інноваційно-дослідницька: здатність інноваційно вирішувати наукові / практичні професійні завдання; планувати, організовувати та здійснювати експериментальні дослідження щодо визначення оптимальних умов функціонування навчальних закладів професійної освіти; розвитку

суб'єктів освітнього процесу; психолого-педагогічного та / або управлінського супроводу й підтримки інноваційних форм і методів роботи закладів професійної освіти; визначати науково обґрунтовані перспективи інноваційних проектів у галузі освіти тощо.

Навчання впродовж життя: здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Освоєння цих компетентностей допоможе фахівцям бути більш компетентними та впевненими в своїй професійній діяльності, здатними ефективно взаємодіяти зі здобувачами освіти та колегами, використовувати цифрові технології, усвідомлювати цінності та моральні норми, розв'язувати проблемні ситуації та брати на себе відповідальність за свої рішення. Також, опанування основ охорони праці та безпеки життєдіяльності дозволить педагогам створювати безпечні умови для навчання та праці в закладах професійної освіти, зберігати своє здоров'я та запобігати можливим негативним наслідкам.

IV. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У результаті підвищення кваліфікації керівники та педагогічні працівники ЗП(ПТ)О та ЗФПО:

1. Організувати діяльність закладу освіти в системі освіти на засадах людиноцентризму, керуючись нормативно-правовими документами, вимогами безпеки життєдіяльності, фінансової автономії та вимогами інтеграції в європейський освітній простір.

2. Упроваджувати сучасні управлінські технології функціонування та розвитку діяльності закладу освіти.

3. Проектувати рішення з удосконалення (модернізації) форм і змісту управління ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО в умовах їх децентралізації та фінансово-господарської самостійності.

4. Упроваджувати освітні та управлінські технології забезпечення якості освітнього процесу в умовах модернізації П(ПТ)О та (або) ЗФПО .

5. Уміти мотивувати суб'єктів освітнього процесу ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО для досягнення спільної мети та професійно-особистісного розвитку педагогічних працівників й підвищення їх професійного рівня.

6. Створювати та впроваджувати інноваційні проекти у різних сферах діяльності ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО, визначати обґрунтовані перспективи інноваційних проектів у галузі професійної освіти.

7. Залучати до співпраці роботодавців та їх об'єднань, соціальних партнерів з метою створення: професійних стандартів і стандартів з конкретних робітничих професій, основаних на компетентнісному підході; оновлення змісту професійної освіти; осучаснення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

8. Здійснювати моніторинг ринку праці для визначення попиту на підготовку кваліфікованих працівників і спеціалістів та формування обсягів їх підготовки у ЗП(ПТ)О та ЗФПО.

9. Організовувати й здійснювати моніторингові дослідження якості професійної підготовки випускників ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО.

10. Визначати відповідність змісту професійної підготовки кваліфікованих працівників, їх професійних компетентностей конкретним потребам ринку праці та забезпечувати його модернізацію й оновлення з урахуванням сучасних вимог роботодавців.

11. Застосовувати на практиці знання основ загальної та професійної педагогіки, теорії і методики навчання та виховання для забезпечення результативності й ефективності освітнього процесу в ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО .

12. Створювати систему скоординованих зв'язків ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО з громадськістю та формувати їх позитивний імідж на регіональному рівні й на рівні систем освіти України.

13. Демонструвати належні вміння діалогічного спілкування з усіма суб'єктами освітнього процесу.

14. Коректно здійснювати психологічну інтервенцію в діяльність суб'єкта освітнього процесу, учнівського/педагогічного колективу, ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО в цілому і забезпечувати моніторинг її ефективності.

15. Розвивати (саморозвивати) та вдосконалювати (самоудосконалювати) професійно важливі якості особистості суб'єкта освітнього процесу (громадянськість, відповідальність, рефлексивність, толерантність, здатність до діалогічної взаємодії тощо).

16. Здійснювати пошук, опрацювання, аналіз та презентацію професійно важливих знань із різних джерел та даних експериментальних досліджень із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

17. Демонструвати прихильність до етичних зобов'язань, професійних цінностей, етики поведінки у професійній діяльності.

18. Створювати організаційно-педагогічні умови для професійного самовдосконалення педагогів у системі безперервної освіти.

V. НАВЧАЛЬНІ СКЛАДНИКИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

5.1 Навчальні модулі освітньо-професійної програми

Модуль 1. Теорія і практика освіти

Мета модуля: поглибити знання слухачів щодо сутності і цілей суспільних реформ в Україні та відповідної модернізації освіти і науки; стратегії та змісту національної освітньої політики та управління освітою на державному та регіональному (місцевому) рівні; сучасних принципів і системи цінностей, які покладено в основу європейської інтеграції, розвинути позитивну мотивацію щодо їх сприйняття; розвиток управлінського потенціалу слухачів, вміння управляти аудиторією, впливати на громадську думку, використовуючи різні засоби та прийоми; оновлення, розширення та структуризація знань з нормативного та правового забезпечення діяльності системи професійної освіти.

Зміст модуля. Провідні тенденції і актуальні проблеми управління освітою в умовах розвитку світової спільноти та суспільних реформ в Україні. Інноваційні процеси в системі управління освітою. Європейське управління у сфері освіти, професійної підготовки та молоді. Державно-управлінські аспекти реформування системи професійної освіти. Європейський освітній простір та моделі управління освітою, демократична культура мислення, позитивна мотивація, професійна компетентність. Освіта дорослих в сучасному суспільстві. Методологічні орієнтири сучасної науки та освіти. Організація підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, і науково-педагогічних кадрів освіти в умовах реалізації Закону України «Про освіту». Європейська інтеграція та право ЄС в галузі освіти. Національне освітнє законодавство та його реалізація. Правові аспекти діяльності керівників системи професійної освіти. Освіта сталого розвитку в професійно-практичній підготовці фахівців. Інклюзивне навчання в закладах професійної освіти, шляхи впровадження та теоретичні основи.

Модуль 2. Ефективне лідерство та менеджмент

Мета модуля: формування у педагогічних працівників лідерських навичок, стратегічного мислення та здатності ефективно впроваджувати інновації в освітнє середовище. Модуль спрямований на розвиток управлінських компетентностей викладачів, їхньої здатності мотивувати студентів і колег, а також ефективно реалізовувати зміни у закладах фахової передвищої освіти

Зміст модуля. Вивчаються сучасні підходи до освітнього лідерства, включаючи демократичні моделі управління, принципи командної роботи та методи прийняття ефективних рішень. Значна увага приділяється розвитку комунікативних навичок, мистецтву комунікації та технікам впливу, які допомагають педагогам ефективно взаємодіяти з колегами, здобувачами освіти та адміністрацією. Розглядаються питання управління змінами в освіті, стратегічного планування та прийняття управлінських рішень у контексті модернізації освітньої сфери. Освітній маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності закладів професійної освіти. Інноваційні підходи до просування освітніх послуг у сучасному інформаційному просторі. Викладачі також знайомляться з інструментами розвитку корпоративної культури, створення сприятливого освітнього середовища та впровадження проєктного підходу в управлінні освітніми ініціативами. Окремий напрям присвячений питанням етичного лідерства, професійної відповідальності та академічної доброчесності. Учасники програми аналізують реальні кейси з освітньої практики та розробляють власні стратегії ефективного управління навчальними процесами. Реалізація цього модуля сприяє підготовці педагогічних працівників до виконання ролі освітніх лідерів, які здатні не лише передавати знання, а й формувати сучасне освітнє середовище, орієнтоване на розвиток і професійне зростання всіх його учасників.

Модуль 3. Соціально-психологічний

Мета модуля: вдосконалення психологічної компетентності слухачів, сприяння їх професійному й особистісному розвитку в умовах соціальних трансформацій; удосконалення та оновлення знань і вмінь із психологічних питань професійної діяльності керівників і методистів ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО; активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації професійного вдосконалення, як важливого чинника їх професійного зростання в умовах соціальних трансформацій для новопризначених категорій слухачів керівників ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО.

Зміст модуля. Модуль передбачає здобуття додаткових знань і умінь (відповідно до професійно-кваліфікаційних характеристик фахівця) в галузі психології, соціальної психології, акмеології, ознайомлення з науково-теоретичними підходами до розуміння впливу наук на формування соціальної компетентності особистості, її життєспроможності тощо. Основні напрями які забезпечуються: Психологія професійної діяльності: вивчення особливостей психології дорослих; формування мотивації до навчання і професійного розвитку; управління конфліктними ситуаціями у групах. Ключові компетенції

ефективного самоменеджменту. Соціальна взаємодія: ефективна комунікація у процесі навчання; розвиток навичок міжособистісної взаємодії у групах; створення сприятливого соціального середовища для навчання. Педагогічна етика і психологічна підтримка: дотримання етичних норм у педагогічній діяльності; підтримка здобувачів освіти у складних емоційних і навчальних ситуаціях; розвиток емоційного інтелекту педагога. Робота в умовах викликів та перманентних трансформацій: управління стресом і адаптація до змін; соціально-психологічна підтримка в умовах нових виробничих вимог. Психологічні та фізіологічні аспекти професійного вигорання. Булінг як соціально-психологічне явище. Модуль забезпечує розвиток керівників, здатних мотивувати, підтримувати і ефективно взаємодіяти з здобувачами освіти для досягнення високих професійних результатів.

Модуль 4. Інформаційні та комунікаційні технології

Мета модуля: вдосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та/ або ЗФПО, розширення та поглиблення знань, вмінь щодо ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу ЗП(ПТ)О та/ або ЗФПО; створення підґрунтя для подальшого засвоєння та використання нових програмних продуктів з фахових питань.

Зміст модуля. Загальні відомості про дистанційне навчання та відкриту освіту. Становлення та розвиток дистанційного навчання в Україні. Дистанційне навчання як соціальний механізм, що сприяє адаптації суспільства до нових ринкових умов. Світова тенденція переходу до дистанційних освітніх структур. Стан та перспективи розвитку дистанційного навчання як інноваційної педагогічної технології, спрямованої на практичну реалізацію принципів відкритої освіти. Затримка у впровадженні дистанційного навчання в освіту: причини і наслідки. Формування навичок цифрової компетентності керівників і методистів ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО. Інформаційні і комунікаційні технології в освіті та управлінні. Ознайомлення з основними сервісами глобальної мережі Інтернет, їх функціями, призначенням, поняттям, термінологією, перевагами тощо. Використання інтернет-технологій у професійній діяльності керівників і методистів ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО. Ознайомлення з основними видами інтерактивного спілкування та засобами для їх реалізації керівників і методистів ЗП(ПТ)О для новопризначених категорій слухачів. Web-сайт освітнього закладу, як компонент інформаційно-освітнього середовища. Структура Web-сайту ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО. Інформаційне наповнення сайту ЗП(ПТ)О та науково-методичних установ П(ПТ)О. Мережеві

системи пошуку та обробки інформації, використання мобільних додатків Google в освітньому процесі ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО, комп'ютерні програми статистичної обробки та візуалізації даних. Створення електронного професійного портфоліо керівника (педагогічного працівника) засобами інструментів Google. Використання штучного інтелекту в освітньому процесі, кібербезпека та інформаційна гігієна.

Модуль 5. Посадові функції та компетенції

Мета модуля: підвищення професійної компетентності керівників ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО з інноваційних технологій управління освітнім процесом закладу освіти, їх здатності щодо упровадження сучасних форм, методів та технологій освіти в організацію освітнього процесу; розвиток професійної компетентності слухачів з питань проектування змісту навчання, його оцінки та відповідності якості надання освітніх послуг вимогам роботодавців; управління якістю освітнього процесу та забезпечення якості професійної освіти на всіх рівнях підготовки, в умовах реалізації Закону України «Про освіту».

Зміст модуля. Нова філософія освіти в інформаційному суспільстві/ Системний підхід до організації освітнього процесу ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу та вимоги до нього. Технології адміністративної діяльності керівника. Моніторингові дослідження ринку праці для визначення попиту на підготовку кваліфікованих робітників та якості професійної підготовки випускників ЗП(ПТ)О та (або) ЗФПО. Співпраця з соціальними партнерами та роботодавцями для визначення перспективних потреб ринку праці для формування реального плану замовлення на підготовку робітничих кадрів.

Важливу увагу приділено організації освітнього процесу, зокрема розглядаються сучасні підходи до планування та здійснення навчально-методичної роботи. Викладачі знайомляться з ефективними методами підготовки навчальних матеріалів, складання робочих програм, а також методиками оцінювання знань здобувачів освіти. Окремо розглядається питання формування професійних компетентностей сучасного викладача. Це включає вимоги до педагогічної діяльності, розвиток методичної майстерності та інтеграцію новітніх технологій у навчальний процес. Також акцент робиться на питаннях академічної доброчесності, яка є невід'ємною складовою якісної освіти. Розглядаються питання пов'язані з управлінням якістю освіти та забезпеченню ефективної комунікації в освітньому середовищі; аспекти взаємодії між викладачами, здобувачами освіти, адміністрацією та іншими

учасниками освітнього процесу з метою підвищення ефективності навчальної діяльності. Вивчаються також питання ролі професійних стандартів у підготовці та розвитку фахівців, державних освітніх стандартів з професій, а також приділяється увага ролі кваліфікацій (повні, часткові та мікрокваліфікації) у формуванні професійних компетентностей.

VI. Список рекомендованих джерел

На Європейському рівні (у галузі освіти):

1. Європейська кредитна трансферна накопичувальна система: довідник користувача /пер. з англ., за ред. д.т.н., проф. Ю.М. Рашкевича та д.пед.н., доц. Ж.В. Таланової. Львів: Вид-во «Львівська політехніка». 2015.- 106с.

2. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG): /Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти; Європейський союз студентів; Європейська асоціація університетів; Європейська асоціація закладів вищої освіти; Конфедерація європейського бізнесу «БІЗНЕСЄВРОПА»; Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти. – Єреван, 2015. URL : http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.

3. International Standard Classification of Education ISCED-F (МСКО-Г) 2013. URL : <http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf>.

На загальнодержавному рівні (у галузі освіти):

1. «Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (7 липня 2010 р. № 564);

2. «Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад» (наказ МОН України від 20.01.2002р. №114).

3. ГСВОУ- 07 Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо - професійна програма підготовки за спеціальністю «Педагогічна освіта»; ДК 003:2010. Національний класифікатор України.

4. Закон України «Про авторське право і суміжні права». URL: <http://zakon0.rada.gov.ua>.

5. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року / Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37-38. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>.

6. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 2002. – № 36. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15>.

7. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-УІІ /Голос України. 27.09.2017. №178-179.

8. Закон України «Про охорону праці». URL: <http://zakon5.rada.gov.ua>.

9. Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 5067-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 24, ст. 243}. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4312-17>

10. Наказ Мінекономіки від 20.06.2020 № 1181 «Про затвердження професійного стандарту «Майстер виробничого навчання» URL: https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/346-430_majster_virobnicogo_navcanna.pdf

11. Наказ Мінекономіки від 20.06.2020 № 1182 «Про затвердження професійного стандарту «Педагог професійного навчання». URL: https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/521-pedagog_profesijnogo_navcanna.pdf

12. Наказ Мінекономіки від 20.06.2020 № 1183 «Про затвердження професійного стандарту «Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти». URL: <https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/93-getfile.pdf>

13. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (2021) / за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 384 с. DOI: <https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua>

14. Національна рамка кваліфікацій / Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада 2011 р. № 1341 URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п>.

15. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010/ розроб. : М. Гаврицька та ін. К. : Соцінформ, 2010. 746 с.

16. Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України; від 25.04.2013 № 466.

17. Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві (затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2006 року, № 500/861);

18. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000 року, № 522 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту від 30 листопада 2012 року, № 1352) Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00#Text>

19. Положення про професійне навчання працівників на виробництві (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 26 березня 2001 року, № 127/151, із змінами, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18 квітня 2012 року);

20. Положеннями «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (наказ МОН України від 17.11.2000р., №522).

21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п>.

22. Постанова Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.19 р. «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». Режим доступу: <https://sqe.gov.ua/law/postanova-kabinetu-ministriv-ukrain-52/>

23. Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом (наказ МОН України від 17 лютого 2021 року № 216). URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-profesijnoyi-profesijno-tehnicnoyi-osviti-za-kompetentnishim-pidhodom>

24. Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.2012);

25. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки (додаток до Постанови Кабміну від 28.12.2016, №1056).